

УДК 616.36
DOI 10.5281/zenodo.17906391
Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ: ОБЗОР МЕТОДОВ И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

MODERN METHODS OF DIAGNOSIS OF LIVER CIRRHOSIS: A REVIEW OF THE METHODS AND A CLINICAL CASE

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
Ижевский государственный медицинский университет.*

ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,

*Заведующий хирургическим отделением,
БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР».*

БАБУРИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

*doctor of Medical Sciences, Professor,
Izhevsk State Medical University.*

ZAITSEV DMITRY VIKTOROVICH,

*head of the Surgical Department,
BUZ UR "1 RCB of the Ministry of Health of the Russian Federation".*

BABURINA ANASTASIA VASILYEVNA,

Izhevsk State Medical University.

Статья посвящена анализу современных подходов к диагностике цирроза печени. Рассмотрены клиничко-лабораторные маркеры, а также возможности лучевых и инструментальных методов (УЗИ с доплерографией, КТ, МРТ). Особое внимание уделено неинвазивным методам, в частности эластографии, как эффективной альтернативе биопсии печени. Теоретические положения подкреплены описанием клинического случая, демонстрирующего, как комплексное применение неинвазивного алгоритма и эластометрии сдвиговой волной (20,1 кПа) позволило верифицировать стадию фиброза F4 (METAVIR) и диагностировать осложнения портальной гипертензии, избегая инвазивного вмешательства.

The article analyzes modern approaches to the diagnosis of liver cirrhosis, covering clinical/laboratory markers and the capabilities of imaging and instrumental methods (Doppler ultrasound, CT, MRI). Special emphasis is placed on non-invasive techniques, particularly elastography, as an effective alternative to liver biopsy. The theoretical review is supported by a clinical case report demonstrating how the comprehensive application of the non-invasive algorithm and shear wave elastography (20.1 kPa) verified fibrosis stage F4 (METAVIR) and diagnosed portal hypertension complications while avoiding invasive procedures.

Ключевые слова: цирроз печени, диагностика, фиброз печени, биопсия печени, ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография.

Key words: *Liver cirrhosis, diagnosis, liver fibrosis, liver biopsy, ultrasound diagnostics, magnetic resonance imaging, computed tomography.*

Цирроз печени (ЦП) представляет собой хроническое прогрессирующее полиэтиологическое заболевание, являющееся конечной стадией широкого спектра диффузных поражений печени [4; 9], для которого характерно диффузное разрастание соединительной ткани, патологическая узловатая регенерация паренхимы с образованием псевдодолек, уменьшение количества функционирующих гепатоцитов и перестройка сосудистой системы органа. Вследствие развития ЦП неизбежно возникают портальная гипертензия (ПГ) и печеночная недостаточность, которые признаны основными причинами летальности пациентов [2]. Наблюдается неуклонный рост заболеваемости ЦП во всем мире, что во многом обусловлено увеличением числа случаев хронических вирусных гепатитов [4]. Смертность от терминальной стадии фиброза печени занимает 9-е место в мире среди всех причин смерти и 6-е — среди лиц трудоспособного возраста, достигая 14–30 случаев на 100 тыс. населения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют увеличение числа больных ЦП более чем на 60 % в течение последующих 20 лет [2].

Актуальность разработки и совершенствования современных методов диагностики ЦП обусловлена необходимостью своевременного выявления цирротической стадии диффузных заболеваний печени, детализации диагноза и оценки степени выраженности основных патологических синдромов. Традиционно «золотым стандартом» в диагностике выраженности фиброза печени и подтверждении диагноза является пункционная биопсия печени с последующим гистологическим исследованием биоптата [8]. Однако клиническое применение данного инвазивного метода ограничено высоким риском развития осложнений, включая кровотечения и подкапсульные гематомы печени, а также наличием противопоказаний, таких как асцит, тромбоцитопения или выраженные нарушения свертывающей системы крови. Кроме того, диагностическая точность биопсии может быть снижена из-за вариабельности забора материала, поскольку анализируемый фрагмент ткани может не отражать изменения в органе в целом. В связи с этим основной задачей современной методологии является разработка неинвазивных и малоинвазивных методов, отвечающих принципам комплексности, этапности и прогностической направленности [10].

Современные методы диагностики ЦП включают комплексный подход, начинающийся с клинико-лабораторной оценки и продолжающийся инструментальными и лучевыми методами, сведением инвазивных процедур к минимуму [11]. Клинико-лабораторное обследование, являющееся частью скринингового этапа, позволяет выявить стигмы хронического заболевания печени, такие как пальмарная эритема, сосудистые звездочки, гинекомастия, контрактура Дюпюитрена, желтушность кожных покровов и признаки ПГ [4]. Оценка клинико-биохимического профиля включает анализ цитолитического, мезенхимально-воспалительного, холестатического синдромов и синдрома печеночно-клеточной недостаточности. Однако сами по себе биохимические показатели, за исключением выраженной диспротеинемии, не всегда отражают переход хронического гепатита в цирротическую стадию, особенно у компенсированных больных (Child A). Наибольшую значимость имеют не прямые сывороточные маркеры фиброза, такие как отношение аспартатаминотрансферазы (АСТ) к аланинаминотрансферазе (АЛТ) (более 1) и снижение числа тромбоцитов (менее $150 \times 10^9/\text{л}$). Для повышения точности диагностики были разработаны комплексные неинвазивные панели, объединяющие прямые и не прямые маркеры фиброза, например FibroTest (основан на анализе уровней альфа-2-макроглобулина, гаптоглобина, аполипопротеина А1, гамма-глутамилтранспептидазы и общего билирубина) и ActiTest (дополнительно включает АЛТ). Диагностическая точность таких тестов в отношении ЦП может достигать 92 %. Среди прямых маркеров, отражающих метаболизм внеклеточного матрикса, наиболее изученной

является гиалуроновая кислота, повышение уровня которой более 110 мг/л с высокой вероятностью (чувствительность 79,2 %, специфичность 89,4 %) свидетельствует о наличии ЦП. Также используются дыхательные тесты с субстратами, меченными ^{13}C (например, ^{13}C -метацетином), позволяющие оценить функциональную активность гепатоцитов, что важно для прогнозирования [4; 8].

Среди методов лучевой диагностики, которые относятся к методам «первой линии», важную роль играет ультразвуковое исследование (УЗИ), в том числе с доплерографией (ДГ), что позволяет оценить морфологические проявления ЦП и признаки ПГ. Типичные признаки ЦП при УЗИ включают неровность и узловатость контуров органа, изменение размеров печени (увеличение в дебюте и уменьшение на поздних стадиях), повышение эхогенности паренхимы и спленомегалию [5]. УЗИ позволяет выявить признаки ПГ, такие как расширение воротной и селезеночной вен, асцит и наличие портосистемных коллатералей. ДГ существенно расширяет возможности метода, позволяя оценить гемодинамические параметры. Например, снижение линейной скорости кровотока по воротной вене ниже 13 см/с имело чувствительность 83 % в выявлении ЦП. Однако УЗИ является операторозависимым методом и имеет ограничения при выраженном метеоризме, асците или ожирении [2; 4].

Эластография (фиброэластометрия) является одним из наиболее перспективных неинвазивных методов, основанных на измерении плотности печеночной паренхимы (жесткости) в ответ на прогрессирование фиброза. Транзиентная эластография (ТЭП), или Фиброскан, проста в выполнении, имеет хорошую воспроизводимость и позволяет оценивать стадии фиброза в динамике. Диагностическая точность метода для выявления ЦП (F4 по METAVIR) может составлять до 97% при пороговых значениях эластичности более 12,5 кПа. Однако ТЭП имеет ограничения при наличии асцита, избыточной массы тела или узких межреберных промежутков. Магнитно-резонансная эластография (МРЭ), сочетающая принципы эластографии с МРТ, позволяет оценить плотность всего органа. МРЭ показала высокую чувствительность (89 %) и специфичность (90 %) в диагностике ЦП. Ее недостатком является высокая стоимость, что ограничивает ее применение в качестве скринингового теста [8].

Магнитно-резонансная томография (МРТ), особенно с динамическим контрастным усилением, обладает высокой тканевой контрастностью и является одним из ведущих методов визуализации печени, превосходя УЗИ и КТ по информативности при оценке диффузных и очаговых изменений. По данным российских исследований и обзоров, МРТ позволяет достоверно выявлять морфологические признаки цирроза печени (ЦП), включая формирование узлов регенерации, которые, как правило, характеризуются гипоинтенсивностью на T2-ВИ и гиперинтенсивностью на T1-ВИ, а также изменение долевого соотношения печени. Установлено, что увеличение отношения размеров хвостатой доли к правой доле более 0,65 является высокоспецифичным морфометрическим критерием ЦП, достигая прогностической значимости до 96 %. В отечественных публикациях подчеркивается, что комплексная мультипараметрическая МРТ (T1/T2-ВИ, DWI, динамическое контрастирование) демонстрирует высокую диагностическую эффективность, достигая чувствительности 90,5 % и специфичности 100 % при выявлении структурных проявлений цирроза и ранних стадий портальной гипертензии. МР-ангиография позволяет детально визуализировать сосуды портальной системы, оценивать состояние печеночных вен, выявлять кавернозную трансформацию, тромбозы и формирование коллатералей, что особенно важно при стадировании ЦП. Использование гепатоспецифических контрастных средств, таких как гадоксетат натрия (Примовист), существенно повышает точность дифференциальной диагностики очаговых поражений печени. По данным российских работ, включение гепатобилиарной фазы в протокол обследования позволяет достоверно отличать узлы регенерации и диспластические узлы от ранней гепатоцеллюлярной карциномы, а также выполнять функциональную оценку остаточной паренхимы, что имеет значение для предоперационного планирования [1; 7].

Компьютерная томография (КТ), в особенности многослойная спиральная КТ (МСКТ) с болюсным контрастированием, широко применяется для выявления морфологических проявлений ЦП, оценки степени ПГ и сопутствующих осложнений. КТ-признаки ЦП включают неровность и узловатость контура печени, атрофию правой доли с компенсаторной гипертрофией хвостатой и левой долей, выраженную спленомегалию, асцит, дилатацию воротной и селезеночной вен, а также наличие развитых портокавальных и спленоренальных коллатералей. По данным российских исследований, МСКТ позволяет достоверно визуализировать изменение архитектоники сосудистого русла при ЦП, включая кавернозную трансформацию воротной вены. Контрастно-усиленная КТ, особенно при использовании ангиопортографии (КТАП), обладает высокой информативностью для выявления тромбоза воротной вены, оценивания степени реканализации или организации тромба, а также визуализации артериовенозных шунтов, характерных для сформированной портальной гипертензии. Применение мультифазного контрастного протокола улучшает дифференциацию очаговых поражений печени и позволяет фиксировать гемодинамические особенности узлов, связанных с цирротической реконfigurацией сосудов. МСКТ остаётся одним из ключевых методов скрининга и подтверждения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК): согласно отечественным данным, чувствительность МСКТ в выявлении ГЦК более 2 см достигает 95–98 %, однако при узлах менее 1–2 см эффективность метода снижается, что связано с трудностью визуализации опухолевой гиперваскуляризации и малой контрастностью мелких очагов на фоне цирротически изменённой паренхимы. Это определяет необходимость комбинирования МСКТ с МРТ, особенно при подозрении на мелкие или атипичные образования [13; 14].

Радиоизотопное сканирование (сцинтиграфия), ранее использовавшееся для оценки распределения изотопов, поглощаемых ретикулоэндотелиальной системой печени и селезенки, в настоящее время имеет ограниченное клиническое значение из-за низкой специфичности и недостаточной пространственной разрешающей способности. Метод способен выявлять только грубые диффузные изменения паренхимы и не позволяет достоверно оценить степень фиброза или выявлять небольшие очаговые образования. В современной клинической практике сцинтиграфия практически полностью вытеснена ультразвуковыми методами и КТ/МРТ, однако может рассматриваться как вспомогательный диагностический инструмент при оценке функциональной активности ретикулоэндотелиальной системы и дифференциации отдельных вариантов портальной гипертензии [6; 7].

Вот переписанный вариант клинического случая, оформленный сплошным текстом с разбивкой на абзацы, без использования маркированных списков.

Клинический случай. Пациент А., 61 год, поступил в гастроэнтерологическое отделение в экстренном порядке с жалобами на выраженное увеличение объема живота, общую слабость, отеки стоп и периодические тянущие боли в животе распирающего характера. Из анамнеза известно, что пациент считает себя больным более 10 лет, когда впервые был диагностирован цирроз печени токсического генеза. Несмотря на то, что в настоящее время прием алкоголя он отрицает, ухудшение состояния (декомпенсация) произошло около месяца назад после эпизодического употребления спиртного, что привело к резкому нарастанию асцита и появлению одышки. Ранее пациенту уже выполнялся лапароцентез для эвакуации жидкости.

При объективном осмотре состояние средней степени тяжести. Уровень сознания ясный, однако проведение теста связи чисел (результат 100 секунд) позволило выявить печеночную энцефалопатию I степени. Кожные покровы бледные, отмечены отеки нижних конечностей. Живот значительно увеличен в объеме за счет свободного газа и жидкости, окружность живота составила 128 см, при этом пальпация печени и селезенки была затруднена из-за напряженного асцита. Индекс массы тела пациента — 30,2 кг/м², что соответствует ожирению I степени.

Лабораторное обследование выявило признаки гиперспленизма в виде панцитопении: зафиксированы тромбоцитопения до $109\text{--}130 \times 10^9/\text{л}$ и анемия с уровнем гемоглобина $118\text{--}128$ г/л. Биохимический анализ крови отразил наличие синдромов печеночно-клеточной недостаточности и холестаза. Наблюдалось снижение синтетической функции печени: гипоальбуминемия ($26,6$ г/л), снижение протромбинового индекса до 64% и повышение МНО до $1,33\text{--}1,49$. Маркеры холестаза и цитолиза также превышали референсные значения: уровень гамма-глутамилтрансферазы составил 341 Ед/л, щелочной фосфатазы — 273 Ед/л, общего билирубина — $27,3$ мкмоль/л.

Инструментальная диагностика подтвердила наличие ПГ и структурных изменений паренхимы. При УЗИ печень была увеличена за счет левой доли, имела неровные бугристые контуры и диффузно-неоднородную структуру. Было выявлено расширение воротной вены до $1,7$ см и селезеночной вены до $1,5$ см, а также спленомегалия (площадь селезенки 89 см²). В брюшной полости визуализировалось большое количество свободной жидкости (оценочно $12\text{--}15$ литров) и признаки реканализации круглой связки печени. Компьютерная томография также подтвердила признаки цирроза, спленомегалии и варикозного расширения вен.

Ключевым этапом верификации диагноза стало проведение эластометрии печени методом сдвиговой волны (2D-SWE) на аппарате Canon Aplio 500. Исследование показало среднюю упругость ткани печени на уровне $20,1$ кПа, что по шкале METAVIR соответствует стадии фиброза F4 (цирроз). Это позволило установить окончательный клинический диагноз: цирроз печени смешанной этиологии (алиментарной, токсической), класс С по Чайлд-Пью (9 баллов), MELD-Na 14 баллов, с осложнениями в виде декомпенсированной портальной гипертензии и печеночной энцефалопатии I степени. Случай демонстрирует, как современные методы эластографии позволяют точно стадировать фиброз без проведения инвазивной биопсии, сопряженной с высокими рисками у таких пациентов.

Биопсия печени остаётся «золотым стандартом» для морфологического подтверждения диагноза Цирроз печени (ЦП) и определения этиологии, особенно в неясных случаях, когда неинвазивные данные (УЗИ, КТ, МРТ, лаборатория) недостаточны. Однако из-за высокой инвазивности, риска осложнений, таких как кровотечение, гематомы, перитонеальные осложнения, и отмечаемой в литературе частоты осложнений, а также возможности получения неинформативного материала (например, при очаговом или гетерогенном поражении), применение биопсии ограничивается, особенно при тяжёлой портальной гипертензии или коагулопатии. Лапароскопия в сочетании с прицельной (или краевой) биопсией печени может повысить точность морфологической диагностики, одновременно давая возможность визуально оценить состояние органа (поверхность, сосудистый рисунок, коллатеральный кровоток, признаки ГЦК), контролировать гемостаз и минимизировать риск осложнений, что особенно актуально у пациентов с ЦП. Тем не менее, даже при современных подходах, включая чрескожную пункционную биопсию под УЗИ-контролем, зарегистрированы ранние осложнения (гематомы, гемоперитонеум, боль), что подчёркивает необходимость тщательного отбора пациентов [3; 12].

В целом, в современной гепатологии наблюдается тенденция к переходу от инвазивных методов к комплексной неинвазивной диагностике, которая позволяет повысить точность определения стадии фиброза. Комбинированное использование серологических маркеров (например, FibroTest) и инструментальных методов (например, ТЭП) может обеспечить диагностическую точность, сопоставимую с гистологическим исследованием, существенно ограничивая необходимость проведения биопсии печени. Это позволяет проводить более адекватный мониторинг состояния пациентов с ЦП, своевременно корректируя лечебную тактику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнянц Д.Э., Ховрин В.В., Галян Т.Н., Куличкин А.С., Тарба Н.С., Филин А.В., Метелин А.В. Определение функции печени с помощью магнитно-резонансной томографии // Современная объективная реальность. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021. Т. 6, № 2. С. 89–94. DOI 10.17116/hirurgia202106289.
2. Афукова О. А., Юдин А. Л. Лучевая диагностика цирроза печени (обзор литературы) // Медицинская визуализация. 2005. № 5. С. 32–44.
3. Багателия З.А., Лебедев С.С., Греков Д.Н., Чеченин Г.М., Венгеров В.Ю., Туровец Д.К., Семенов А.А. Опыт выполнения чрескожной биопсии печени в условиях стационара кратковременного пребывания // Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. 2025. №14(1). С. 26-29.
4. Борисов А. Е., Кашенко В. А. Цирроз печени и портальная гипертензия. СПб., 2009. 112 с.
5. Дворяковский И. В., Ивлева С. А., Дворяковская Г. М., Сурков А. Н., Потапов А. С., Смирнов И. Е. Современные технологии ультразвуковой диагностики цирроза при хронических болезнях печени у детей // Российский педиатрический журнал. 2016. №4. С. 202–208.
6. Иванов А.Г., Трусов В.В. Оценка результатов гепатобилисцинтиграфии при билиарно-печеночной дисфункции у больных циррозом печени // ПЭМ. 2007. №28-4. С. 38–40.
7. Кулебина Е.А., Сурков А.Н., Усольцева О.В. Неинвазивная диагностика фиброза печени: возможности инструментальных методик на современном этапе // РМЖ. Медицинское обозрение. 2020. №4(5). DOI 10.32364/2587-6821-2020-4-5.
8. Морозов С. В., Исаков В. А., Каганов Б. С. Современные методы неинвазивной оценки выраженности фиброза печени // Инфекционные болезни. 2009. Т. 7, № 4. С. 44–49.
9. Стяжкина С. Н., Дистанова А. А., Хадеев Я. Р. Диагностика и лечение осложнений цирроза печени. Ведение пациентов с отечно-асцитическим синдромом // StudNet. 2020. №2. С. 44–50.
10. Сурков А. Н. Современные возможности диагностики и лечения цирроза печени у детей // Фарматека. 2015. № 1(294). С. 6–15.
11. Усанова А. А., Кузма Ф., Гуранова Н. Н., Новикова Э. К. Современные неинвазивные методы диагностики алкогольной болезни печени // Медицина и физическая культура: наука и практика. 2019. Т. 1, № 1(1). С. 34–43.
12. Усанова А.А., Павлов Ч.С., Кузма Ф.М., Новикова Э.К. Биопсия печени – «золотой стандарт» в диагностике алкогольной болезни печени // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 5. DOI 10.17513/spno.31084.
13. Щёктова А.П., Булатова И.А., Падучева С.В. Клинико-диагностические проблемы фиброза/цирроза печени // Пермский медицинский журнал (сетевое издание "Perm medical journal"). 2018. Т. 35. №5. С. 98–107. DOI 10.17816/pmj35598-107.
14. Щекотова А.П. Цирроз печени: современные подходы к диагностике и лечению // Терапия. 2022. Т. 8, № 6(58). С. 97–108. DOI 10.18565/therapy.2022.6.97-108.

Поступила в редакцию: 09.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Стяжкина С. Н., Зайцев Д. В.,

Бабурина А. В., 2026.